

PT - IBR - 04 - 2025
Ultrazvučno ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu
prema SRPS EN ISO 17640:2019

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C ¹, Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IWI-C ²,
Milan Tonić, dipl.inž.maš. ³, Darko Spasić, dipl.inž.maš, IWE, IWI-C ⁴

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata,
² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,
³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd,
⁴ Tehnički ekspert, Institut IMS, Beograd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246247>

UVOD

U 2025 godini provajder KOMIM-Beograd je organizovao šemu za ispitivanje osposobljenosti "Ultrazvučno ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu prema SRPS EN ISO 17640:2019" sa oznakom PT-IBR-04-2025, za oblast ispitivanja bez razaranja. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011. Za ovu metodu IBR-a provajder KOMIM-Beograd ima akreditaciju.

U PT šemi je učestvovalo 15 laboratorija, od kojih 11 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi su učestvovala dve laboratorije iz Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: ispitivanje ultrazvukom (UT) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 17640:2019, nivo "B", tehnika 1 ili tehnika 2;
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem,
- *oznaka uzorka*: UT-04-2025-KOMIM,
- *dimenzije*: (≠10 x 198 x 234) mm,
- *osnovni materijal*: čelični lim S235JR,
- *obim ispitivanja*: 100% dužina metala šava sa strane lica i ZUT (min.10mm sa obe strane metala šava),
- *ocena i nivoi prihvatanja*: SRPS EN ISO 11666:2018, nivo "2",
- *nivo kvaliteta*: SRPS EN ISO 5817:2023, nivo "B"
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Učesnici su imali zadatak da za dostavljeni uzorak urade ultrazvučno ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 17640:2019 i uputstvu za učesnike:

- Određivanje broja postojećih indikacija (kriterijum ocene),
- Određivanje položaja i dimenzija indikacija (kriterijum ocene),
- Ocena prihvatljivosti prema SRPS EN ISO 11666 (kriterijum ocene).

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti od strane dve akreditovane laboratorije: Instituta GOŠA i Instituta IMS. Za definisanje pouzdanih dodeljenih vrednosti urađeno je i dodatno, nezavisno, ispitivanje na licu mesta u prisustvu tehničkih eksperata i kordinatora. Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija, konsenzusom eksperata. Tehnički eksperti poseduju sertifikate nivoa 3 za metodu ultrazvučno ispitivanje.

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja, broj indikacija* i kriterijum za ocenu rezultata ispitivanja

Red. broj	Ispitna strana (lice/ koren)	Visina ehoa, dB	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikacije, lx, ly [mm]	Dubina Indikacije, h [mm]	Položaj indikacije ZUT, MŠ, LS	Tip indikac (R/Z)	Prihvatljivo	
								DA	NE
1	lice	>10db	15 ± 5	50 ± 5	(0-10) ± 2	MŠ	Z	/	X
2	lice	>10db	83 ± 5	45 ± 5	(0-10) ± 2	MŠ	Z	/	X
3*	lice	>10db	170 ± 5	34 ± 5	(0-10) ± 2	MŠ	Z	/	X
Ocena: Ukupno: 100 p		3 x 10p=30p		3 x 10p =30p	3 x 10p =30p	3 x 3p= 9p		1p	

Napomena: *dogovor tehničkih eksperata i koordinatora

ZUT –zona uticaja toplote, LS- linija stapanja, MŠ – metal šava; K-koren; p-poen

Ocena:

- 10 poena - određivanje rastojanja indikacija od početka uzorka, max. 30;
- 10 poena - određivanje dužine indikacija, max. 30;
- 10 poena - određivanje dubine indikacija, max. 30;
- 3 poena - određivanje položaja indikacija, max.9.
- 1 poen- ocena indikacija prema nivoima prihvatljivosti, max. 1.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 17640:2019 - *Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva (identičan sa EN ISO 17640:2018)*
- SRPS EN ISO 11666: 2018 - *Nivoi prihvatljivosti (identičan sa EN ISO 11666:2018);*
- SRPS EN ISO 5817:2023 *Zavarivanje - Spojevi zavareni topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama — Nivoi kvaliteta nepravilnosti*
- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu učesnika.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za ultrazvučno ispitivanje sučeono zavarenog spoja

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikacije, lx, ly [mm]	Dubina Indikacije, h [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)/Tip indikacije	Prihvatljivo	
						DA	NE
001	lice	15	50	0-10	<u>LS / R</u>	/	X
	lice	81	<u>53</u>	0-10	MŠ / Z	/	X
	lice	175	30	0-10	<u>LS / R</u>	/	X
Broj poena: 84p		30p	20p	30p	3p	1p	
002	lice	10	50	0-10	MŠ / Z	/	X
	lice	<u>75</u>	50	0-10	MŠ / Z	/	X
	lice	<u>160</u>	30	0-10	MŠ / Z	/	X
Broj poena: 80p		10p	30p	30p	9p	1p	
005	lice	15	50	0-10	MŠ / R	/	X
	lice	81	<u>53</u>	0-10	MŠ / Z	/	X
	lice	175	30	0-10	MŠ / R	/	X
Broj poena: 88p		30p	20p	30p	7p	1p	
006	lice	<u>28</u>	<u>33</u>	0,5-4,6	MŠ / Z	/	X
	lice	88	42	0,5-10	MŠ / Z	/	X
	lice	168	<u>47</u>	1-6	MŠ / Z	/	X
Broj poena: 70p		20p	10p	30p	9p	1p	
007	lice	<u>26</u>	<u>32</u>	0,7-4,3	MŠ / Z	/	X
	lice	86	43	0,9-9,8	MŠ / Z	/	X
	lice	167	<u>46</u>	1,5-6	MŠ / Z	/	X
Broj poena: 70p		20p	10p	30p	9p	1p	
008	lice	15	50	0-10	<u>ZUT / R</u>	/	X
	lice	80	<u>54</u>	0-10	MŠ / Z	/	X
	lice	175	30	0-10	<u>ZUT / R</u>	/	X
Broj poena: 84p		30p	20p	30p	3p	1p	

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikacije, lx, ly [mm]	Dubina Indikacije, h [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)/Tip indikacije	Prihvatljivo	
						DA	NE
009	lice	18	50	2-10	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	80	50	2-10	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	165	30	2-10	MŠ / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 97p		30p	30p	30p	6p	1p	
010	lice	18	45	0,5-7,5	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	85	48	0,7-9,5	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	169	41	1,5-6,3	MŠ / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 87p		30p	20p	30p	6p	1p	
011	lice	15	49	4,05	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	82	50	9,25	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	171	33	3,92	MŠ / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 97p		30p	30p	30p	6p	1p	
012	lice	19	45	0,7-1,5	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	85	50	4,3-6,8	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	168	42	0,8-1,7	MŠ / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 87p		30p	20p	30p	6p	1p	
013	lice	20	42	0-5,1	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	87	49	1-9,5	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	170	45	8,8-5,0	MŠ / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 87p		30p	20p	30p	6p	1p	
014	lice	19	44	3,3-7,9	<u>ZUT</u> / <u>R</u>	/	X
	lice	84	49	1,7-7,9	MŠ / <u>R</u>	/	X
	lice	167	45	1,1-7,1	<u>ZUT</u> / <u>R</u>	/	X
Broj poena: 82p		30p	20p	30p	1p	1p	

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikacije, lx, ly [mm]	Dubina Indikacije, h [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)/Tip indikacije	Prihvatljivo	
						DA	NE
015	lice	20	47	3-8	MŠ / R	/	X
	lice	80	<u>59</u>	4-9	MŠ / Z	/	X
	lice	167	<u>41</u>	4-6	MŠ / Z	/	X
Broj poena: 79p		30p	10p	30p	8p	1p	
016	lice	<u>23</u>	<u>38</u>	1-7	ZUT / R	/	X
	lice	83	49	5-9	MŠ / R	/	X
	lice	173	36	1-5	ZUT / R	/	X
Broj poena: 74p		20p	20p	30p	3p	1p	
017	lice	<u>23</u>	<u>34</u>	2-8	ZUT / R	/	X
	lice	80	50	2-9	MŠ / R	/	X
	lice	174	34	2-6	ZUT / R	/	X
Broj poena: 74p		20p	20p	30p	3p	1p	

Napomena:

-vrednosti podvučene sa donjom crtom nisu u skladu sa kriterijuma za ocenu definisanim u Tabeli 1.

OCENA TESTA ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijume prihvatljivosti, broj i ocenu indikacija definisali su koordinator i tehnički eksperti.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena.

Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3: Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80-90 poena	Vrlo dobro	
70- 80	dobro	
manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

U tabeli 4 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena

Tabela 4 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Redni broj	Lab kod	Broj poena	Redni broj	Lab kod	Broj poena	Max broj poena
1	001	84	9	011	97	100
2	002	80	10	012	87	
3	005	88	11	013	87	
4	006	70	12	014	82	
5	007	70	13	015	79	
6	008	84	14	016	74	
7	009	97	15	017	74	
8	010	87				

Osoblje IBR laboratorija, koje su učestvovala u šemi ispitivanja osposobljenosti PT-IBR-04-2025, postiglo je zadovoljavajući rezultat. Nije bilo nezadovoljavajućih rezultata.

ZAKLJUČAK

Ocena testa ispitivanja osposobljenosti od strane organizatora KOMIM-a za ultrazvučno ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima: SRPS EN ISO 17640:2019 i SRPS EN ISO 11666:2018 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti za PT-IBR-04-2025

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
15	15	/
100%	100%	/

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti:

- do sada najveći broj učesnika u PT šemi,
- svi učesnici su ostvarili zadovoljavajući rezultat
- na osnovu rezultata učesnika može se zaključiti da je uzorak za PT šemu bio zadovoljavajućeg kvaliteta (detektovali su sve definisane indikacije) a instrukcije za učesnike jasne,
- PT šema je uspešno sprovedena prema planu i programu PT-IBR-KOMIM

DODATAK

Na slici 1 prikazan je uzorak za ispitivanje osposobljenosti sa oznakom UT-04-2025-KOMIM položaj, broj i dimenzije indikacija koje su imenovane za dodeljene vrednosti.

Slika 1 Izgled uzorka sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu sa strane lica, Položaj, broj (1, 2 i 3) i dimenzije (mm) indikacija koje su imenovane za dodeljene vrednosti